

THE ROLE OF IMPERFECTIVE TENSES IN CONNECTING MACRO-SITUATIONS

Kudratov Laziz

Independent researcher of
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan

E-mail: kudratovlaziz869@gmail.com

Abstract. The communicative unity of the text is shown in the article by way of example, in which the transformation of statements in the text does not occur spontaneously, but through their submission to certain criteria. The article studies the possibility of the statements, when conveying one message and moving on to another, being interconnected and forming a thematic-rhematic chain.

Keywords: theme, rhema, implication, presupposition, temporal, superphrase units, anaphoric and cataphoric.

ИМПЕРФЕКТИВ ЗАМОН ШАКЛЛАРИ МАКРО-ВАЗИЯТЛАРНИ БОҒЛАШДАГИ ЎРНИ

Кудратов Лазиз

Самарқанд давлат чет тиллар институти,

Мустақил тадқиқотчиси

Самарқанд, Ўзбекистон

Аннотация. Матннинг коммуникатив бирлиги шуни кўрсатдики, матндаги гапларнинг ўзгариши ўз-ўзидан эмас, балки маълум мезонларга бўйсунishi орқали амалга ошиши мақолада мисол орқали кўрсатилган. Гаплар бир хабарни етказиб иккинчи хабарга ўтганда, улар ўзаро боғлиқ бўлиши ва тема-рематик занжир ҳосил қилиши мумкинлиги тадқиқи ўрганилган.

Калит сўзлар: тема, рема, импликация, пресуппозиция, темпорал, суперфраза бирликлари, анафорик ва катафорик.

Бадиий матнда оддий ўтган замон ва ўтган замон перфект шакли оппозицияси (карама-қаришилиги)нинг матн мазмунини боғлаш туради. Чунки, иккала шакл ҳам тугалланган воқеликларни намоёниш этади. Бу каби вазиятларда оддий ўтган замон шакли темпорал дейксис вазифани бажариши мумкин. Дарҳақиқат, матнни чегаралаш, унинг семантик сегментларга бўлиниши ва матндаги алоҳида ҳвмда кетма-кет келган воқеа-ҳодисалар таҳлилида бевосита темпорал дейксисга муносабат қилинади. Чунки, темпорал дейксис матнда ифодаланган воқеа-ҳодисалар кечими пайтига аниқлик киритувчи вазифани бажаради. Бундан ташқари, дейктик бирлик ва иборалар нарратив нутқ персонажлар ҳаракати ва ҳодисалар кечимига ишора қилади ва тавсифлайди. Матнда берилган маълумот ва предикация мазмуни боғлиқлиги нутқ ҳодисасидан ташқаридаги қўшимча маълумотларга боғлиқ. Дейктик бирлик ва иборалар нутқ вазияти ва ундан олдинги, кейинги воқеаларга ҳам ишора қилади. Матндаги “у йерда”, “кейин”, “ўшанда” каби дейктик воситалар кўпинча олдинги нутқда ўрнатилган моделларга боғлиқ. Турли тадқиқотчилар воқеа-ҳодисалар референт қиймати ҳикоя ҳодисасидан ташқаридаги ресурсларга қандай боғлиқлигини ўрганишади. Баъзилари дейксисга, бошқалари еса ҳавола ва предикация учун турли хил воситаларга еътибор қаратишади. Аммо, нарратив матнда, ўтмишдаги ҳодиса еса ҳозирги вақтдаги бошқа воқеликка тегишли бўлиши мумкин. Бу нарратив матнда, бир вақтнинг ўзида адабий нутқнинг бир қисми сифатида баҳоланади. Тадқиқотчилар ҳақиқий ва перцептуал вақтни (унинг субъектив идрокидаги вақт) ажратиб кўрсатишади, бу турларни матнга қўллашда объектив (диктум) ва субъектив (модус) вақт билан боғлашади. Объектив вақт "матндаги воқеалар инсон ҳаётидаги ҳақиқий лаҳзалар, даврлар, жараёнлар билан боғлиқ бўлган матнда нисбатан йетарли даражада акс йеттирилган реал вақт"

деб таърифланади (Матвеева Т.В, 2003. – С. 536-539.).

Аmmo умуман олганда ушбу ҳар бир воқеа-ҳодиса малум давр ичида амалга оширилган умумий бир ҳодиса сифатида қайд этиш мумкин. Қўйидаги мисолга эътибор қаратамиз: *“Sorry,” he said, and pushed up with his arms—away from her, away from heaven, away from the road to hell. He sat back. She curled up slowly, her brows drawn together, her lips compressed into as close as she’d ever come to a frown. She looked dazed, uncertain, and damn; it was his fault. He’d remained on top of her too long—he shouldn’t have been there at all, and should have sprung away with apologies and polite recriminations the instant he realized where he’d fallen. But he hadn’t, because he’d been too drawn to her. Because he’d felt more alive in that second, on her, than at any moment since he’d marched off to war.* (Soul Bellow, 39)

Ушбу лавҳадаги *“pushed up”* феъли алоҳида бир ҳодиса бўлса *“He sat back”* феъли ҳам маълум бир қисқа давр ичида тугалланган перфектив маънони ифодалайди. Кейинги ўриндаги *“She curled up”, “compressed”, “looked dazed”* феъллари ҳам қисқа вақт жараёнида алоҳида тугалланган ҳодисаларни ифодалаш учун қўлланилган. Мазкур лавҳалардаги перфектив маъно *“back”* равиши *“up”* послологи *“compressed”* феълнинг семантик хусусияти ҳамда *“look”* феълнинг тўлиқсиз феъл маъносида қўлланилиши билан боғлиқ. Матн лавҳасидаги кейинги воқеа-ҳодисалар ушбу воқеа-ҳодисалар кечимидан олдинги тугалланган ҳаракатларга нисбатан референт вазифасини ифодалаб келган. Матннинг коммуникатив-прагматик сатҳи эса матнда иштирок этадиган сўзловчи, тингловчи ҳамда матн ички ва ташқи чегараларининг қурилиши ва шунингдек, матндаги дейиктик, пресуппозитив бирликлар асосида шаклланади (Сафаров Ш., 2008. – 300 б; 120). Қўринадики матннинг темпорал, аспектуал хусусияти одатда аниқ мукамал воқеа-ҳодисаларни ифодалаш учун қўлланилмайди. Балки улар матн доирасида матн семантикасини коммуникатив нуқтаи назардан боғлаш яъни воқеа-

ходисаларнинг бир-бирига боғлиқлик жиҳатини кўрсатиш учун ҳам хизмат қилиши аниқланди. Албатта аспектиал маъно бутун матн доирасида эмас, матн ичидаги гаплар билан ифодаланадиган воқеа-ходисалар кечимини алоҳида аспектиал ҳодиса сифатида таҳлил қилиш учун ишлатилади. Аммо бу таҳлил матндан ташқарида алоҳида бир ҳодиса сифатида эмас балким матн ичидаги ушбу аспектиал ҳодисаларнинг ёки темпорал воқеа-ходисаларнинг бир-бири билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади. Бу ҳолат кўпроқ матнни прагматик таҳлили учун муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Ғ.Мирсанов кўйидаги фикр мулоҳазани билдиради: Матн доирасидаги феълнинг аспектиал семантикаси тил бирликларининг бир-бирига мослашишига таъсир ўтказади. Матнда иштирок этадиган компонентларнинг мазмунан ва мантиқан боғлиқлигини таъминлаш учун хизмат қилади.(Мирсанов Ғ.Қ., 2018. –156; 39).

Гап сатҳида аспектиал семантика таҳлиliga бағишланган кўплаб ишларда одатда имперфектив шакли инглиз тилида феълнинг давомли замон шакли ҳамда одатий замон шакли яъни *Simple* ҳамда *Continious* шакллари оппозицион яъни бир-бирига қарама-қарши қўйилиш орқали таҳлил қилинади. Бунда асосий эътибор ҳаракатнинг довомийлиги ёки давом этмаслиги билан боғланади. Аммо кейинги даврда кўплаб аспектиаллик билан боғлиқ тилшунослик тадқиқотларида шу нарса кўзга ташланадики грамматик нуқтаи назардан ушбу ҳодисаларни ҳар доим ҳам қарама-қарши қўйишнинг иложи йўқ. Бунга сабаб гап доирасида қўлланиладиган предикатнинг хоҳ у давомли замон шакли хоҳ *Simple* оддий замон шакли бўлсин предикат семантикаси яъни предикат доирасида қўлланилган феълнинг лексик ҳамда семантик маъносини эътибордан четда қолдирмаслик муҳим саналади. Кўпгина ҳолатларда амалий грамматик шаклларда маълум бир феъллар гуруҳи давомли замон шаклда қўлланилмаслиги борасида фикр-мулоҳазалар юритилади. Одатий сўзлашув инглиз тили нутқида шунингдек, бадий адабиётларда формал бўлмаган

ҳолатларда ушбу феълларнинг давомли шакли олиши ҳам кузатилади. Албатта бу услубий жиҳатдан фарқ қилади. Феълнинг шахс ва замон шаклини танлашда И.П. Иванова қуйидаги фикрларни билдиради. Уларнинг таъкидлашича *Simple* ёки давомли замон шаклларида маъно жиҳатдан бирига мос келадиган ҳодисалар кўплаб учраши мумкинлиги қайд этилади (Иванова И. П., – 200 с.).

Ғап доирасида феълнинг замон шаклини танланиши ғапни лингвистик нуқтаи назардан қурилиш масаласи билангина боғлиқ бўлиб қолмасдан балки матннинг грамматик қурилишини, семантик боғлиқлигини ҳам таъминлаш учун хизмат қилади. Масалан, имперфектив шакл темпорал жиҳатдан давомийликни англатиб келганда, бирор бир воқеа-ҳодиса билан боғлиқ эканлиги кўзга ташланади. Бунда ё ушбу давомли ҳаракатдан кейин бўладиган воқеа-ҳодисага маълум маънода ишора қилиш мумкин ёки давомийлик ҳаракат бошланишидан олдин бўлиб ўтган алоҳида бир ҳодисанинг давоми сифатида қайд этиш мумкин. Масалан, “*I was thinking about it,*” he admitted. “*Thinking. A man can’t get in trouble for thinking.*” Though Sam was starting to feel like he could. “*It’s doing that runs a man into danger.*” (Soul Bellow, 40). Ушбу мисолдаги “*was thinking*” давомли замон шакли олдин бўлиб ўтган воқеа-ҳодисаларга нисбатан муносабатни ифодалаб келади. Ушбу ҳодисанинг темпорал кўрсаткичи бошқа ҳаракатлар мавжудлигига ишора қилади. Кейинги мисолдаги “*Sam was starting to feel like*” ушбу давомли замон шакли яъни имперфектив шакли ҳаракатнинг маълум жараёни давомийлиги эмас балким маълум бир ҳолатга киришишнинг бошланишини ифодалаб келган яъни инхоатив аспектuali маъно юзага келган.

Матндаги предикатларнинг перфектив ва имперфектив маънолари кўп вазиятларда грамматик шаклларнинг ўзгармас қийматлари – процессуаллик (жараёнлик) ва яхлитлик асосида тушунтирилиши мумкин. Предикат темасидаги ғап ва матннинг семантик ривожланиши ўртасида семантик

боғлиқлик мавжуд бўлганда, феълнинг замон шаклини танлаш матннинг коммуникатив истиқболлини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Матвеева ТВ. Текстовое время // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожинной. М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 536-539.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. –Тошкент, 2008, -300 б; 120
3. Мирсанов Ғ.Қ. Дискурс таркибида аспектуал ва темпораллик мазмун ифодаси. –Тошкент, “Навруз” нашриёти, 2018. -156; 39.
4. Иванова И. П. Вид и время в современном английском языке. – Л., 1961. – 200 с. 64
5. Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(5), 50-53.